

УДК 631.349.2

XITOZAN VA UNING BIRIKMALARINI QISHLOQ XO‘JALIGIDAGI
AHAMIYATI**Musaeva G.A.**

tayanch doktorant (PhD),

I.Karimovnomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

Mengliyev A.S.

k.f.n., dots.

I.Karimovnomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

Kimyoviy o‘g‘itlar va o‘simliklarni himoya qilish vositalarining keng qo‘llanilishi atrof-muhitga jiddiy nomutanosibliklarni keltirib chiqaradi va inson salomatligiga salbiy ta‘sir qiladi. Shu munosabat bilan xavfsiz bioo‘g‘itlardan foydalanish imkoniyatlarini o‘rganish juda dolzarb vazifadir. Ushbu maqolada qishloq xo‘jaligida foydalanish uchun qiziqarli bo‘lgan xitozanning xususiyatlarini o‘rganishga bag‘ishlangan ilmiy tadqiqotlarning umumiy ko‘rinishi keltirilgan.

Xitozan biotik va abiotik stress ostida o‘simliklarni yetishtirish uchun istiqbolli vositadir. Xitozan va uning hosilalari foydali tuproq mikroflorasini buzmasdan yaxshi mikroblarga qarshi faollikni ta‘minlaydi, bu tuproq sterilizatsiyasiga yashil yondashuv sifatida qaralishi mumkin .

Kalit so‘zlar: xitozan, xitin, qishloq xo‘jaligi, o‘simliklarni himoya qilish, bioo‘g‘it, abiotik va biotik stress, nanotexnologiya.

Kirish. Xitozan - turli hashoratlar, dengiz suv o‘tlari va qisqichbaqasimonlar qobig‘idan hosil bo‘ladigan tabiiy birikmadir.

Hozirgi vaqtda ekinlarni patogenlardan, shuningdek, turli abiotik stresslardan himoya qiluvchi xitozanning xususiyatlarini o‘rganishga keng miqyosda tadqiqotlar olib borilmoqda. Xitozan o‘simliklarning fiziologik xususiyatlarini samarali yaxshilashi, shuningdek, mevalarning saqlash muddatini uzaytirishi aniqlandi. Xitozan

kimyoviy o'g'itlar samaradorligini oshiradigan va foydali tuproq mikrobiotasiga ta'sir qilmaydigan ozuqa moddasi sifatida tuproqqa qo'shimcha sifatida qo'shish keyingi vaqtlarda qiziqish uyg'otmoqda. Bundan tashqari, xitozan genetik darajada o'simliklarning himoya funksiyalarini oshirishi aniqlangan [1].

So'nggi paytlarda xitozan o'zining biologik mosligi, antioksidantligi, biologik parchalanadigan, saratonga qarshi, mikroblarga qarshi va toksik bo'lmagan xususiyatlari tufayli eng ko'p o'rganilgan va qo'llaniladigan biopolimerlardan biridir. Uni qo'llashning maqsadga muvofiqligi, shuningdek, uni ishlab chiqarish uchun xom ashyo chiqindilardan olingan iqtisodiy material –ikkilamchi xom ashyolardan olinishi bilan bog'liq [2].

Xitozan xitinning N-deatsetillangan hosilasidir (ko'pchilik hasharotlar va qisqichbaqasimonlarning ekzoskeletini tashkil etuvchi asosiy strukturaviy polimer). Kimyoviy tuzilishiga ko'ra, xitosan chiziqli polimer, tabiiy polisaxarid bo'lib, D-glyukozamin va N-atsetil-D-glyukozamin kabi ikkita subbirlikdan iborat bo'lib, 1,4-glikozid bog'lari bilan bog'langan [3, 4].

Xitosan xitindan sanoat miqyosida olinadi. Xitin klassik kislota-asos usuli bo'yicha ishlov beriladi. Keyinchalik, demineralizatsiya jarayoni, kislotalar yordamida amalga oshiriladi, so'ngra deproteinizatsiya qilinadi [5,6]. Xitozanda aminokislotalar mavjudligi uni strukturaviy o'zgarishlarga moyil qiladi. Qishloq xo'jaligidan tashqari, xitozan oziq-ovqat, kosmetika, to'qimachilik va biotibbiyot sanoatida ham keng qo'llanilishi aniqlangan [7,8, 9].

O'simliklarning biogen muhit omillariga chidamliligini oshirish. Xitosan biofungitsid, biobakteritsid va biovirutsid bo'lib, shu bilan o'simliklarni patogen mikroorganizmlardan himoya qiladi, bu o'simliklarni himoya qilish sohasidagi tadqiqotchilarning e'tiborini tortadi [10-12]. O'simliklarda antipatogen sifatida xitozandan foydalanish bo'yicha birinchi tadqiqot Hadwiger [13] tomonidan tasvirlangan bo'lib, ularda xitosanning turli o'simlik qo'ziqorin kasalliklariga fungitsid ta'sirini ko'rsatgan. Xitin va xitozanni qo'llashda himoya funksiyasining namoyon bo'lishi monokotlar va dikotlarga nisbatan ham kuzatilgan.

Xitozan rizobakteriyalarning o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, shu bilan ularning o'simliklar bilan simbiotik aloqalarini mustahkamlaydi. Buning oqibati unib chiqish tezligining oshishi va o'simliklar tomonidan ozuqa moddalarining so'rilishining yaxshilanishidir [13].

Viruslar qishloq xo'jaligi o'simliklariga katta zarar etkazadi. Virutsid sifatida xitozandan foydalanish virusli infektsiyani cheklashning tegishli usuli hisoblanadi. X virusi bilan kasallangan kartoshkani himoya qilish uchun xitozandan foydalanish bo'yicha tadqiqotlar natijalari (PVX) bu o'simlikning virusga chidamliligi oshishini ko'rsatdi [14].

Pomidor o'simliklariga nisbatan xitozanning himoya xususiyatlarini o'rganishda nafaqat pomidor mozaikalar virusiga qarshilik ko'rsatishi aniqlandi, balki ularning vegetativ o'sishini ham yaxshilashi aniqlandi [15]. Xitozan, shuningdek, pomidor o'simliklaridagi barglar virusiga ham chidamliligini oshiradi va qovoq mozaik virusiga (SMV) qarshi samarali bo'lishi aniqlangan [16].

Shunday qilib, ilmiy adabiyotlarda mikroorganizmlar tomonidan chaqiriladigan o'simlik kasalliklari bilan kurahsda xitozanning qo'llanilishi haqida ko'plab ilmiy tadqiqotlar natijalari keltirilgan. Ayni vaqtda nevatodga nisbatan xitozanni aktivligi hamda zararkunanda hashoratlarga qarshi xitozanni aktivligi haqida ma'lumotlarning yetishmasligi sababli xitosanning potentsial nematotsid va insektitsid sifatidagi rolini baholash uchun qo'shimcha tadqiqotlar talab etiladi.

O'simliklarningabiogenmuhitomillarigayuyorichidamliligini

oshirish. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, xitosan turli xil noqulay atrof-muhit sharoitlariga qarshi kurashish uchun o'simlik immun tizimining biostimulyatori sifatida ishlatilishi mumkin. Qurg'oqchilik stressi o'simliklarning fiziologiyasi, biokimyoviy va molekulyar xususiyatlariga zarar etkazadigan eng muhim ko'p o'lchovli omillardan biridir [17].

Misol uchun, olma daraxtlari yosh ko'chatlariga xitozan preparati sepildi, bu antioksidant faollikni oshirdi va uzoq vaqt qurg'oqchilik stressi paytida namlikni tikladi. Chitosan, shuningdek, kartoshka, guruch va uzum kabi o'simliklarda

qurg'oqchilik stressiga chidamliligini keltirib chiqardi. Aniqlangan himoya mexanizmlaridan biribu o'simlik stressli fazadan o'tayotganda stomatit ochilishini tartibga solishda asosiy rol o'ynaydigan va transpiratsiya tezligini kamaytiradigan kislota faolligini oshirishdir [18].

Issiqlik stressi kabi ekologik omil qurg'oqchilik ta'sirini kuchaytiradi, bu esa ekinlar uchun alohida muammodir. Issiqlik stressi sharoitida dukkakli o'simliklarni yetishtirishda, xitozan bilan ishlov berish o'simliklarning kech kurtaklari nobud bo'lishining oldini olish usulidir [19]. Biroq, bu masala ilmiy adabiyotlarda to'liq o'z aksini topmagan va qo'shimcha tadqiqotlarni talab qiladi

Genetik darajada o'simlik qarshiligini oshirish. Xitozan o'simliklarda genlar ifodasini tartibga solish va molekulyar himoya tizimini rag'batlantirishda rol o'ynaydi. Gen ifodasi biologik omil bo'lib, muhitdagi o'zgarishlarga bog'liq bo'lgan va hujayralarga tashqi ogohlantirishlarga javob beradigan jarayon predmetidir. Mavjud genlar ifodasini ekzogen tartibga solishda xitosanning ishtirokiga bag'ishlangan bir qator tadqiqotlar mavjud [20]. Xitozan RNK sintezini ingibirleydi. Xitinaza (EC 3.2.1.14) va b-1,3-glyukanaza (EC 3.2.1.39) - PR oqsillari, mikroorganizmlarning hujayra devorini yo'q qilish orqali o'simliklarni qo'ziqorin infeksiyasidan himoya qilishga yordam beradi [21].

Tadqiqotlardan olingan xulosalar shuni ko'rsatadiki, xitosan PINII belgisining ifodasini sezilarli darajada oshiradi, bu himoya signalizatsiya yo'llarini faollashtirish uchun xizmat qiladi. Qalampir, malina va qulupnay o'simliklarida ham xitozan samarali ekanligi aniqlandi. Xitozan bilan oldindan ishlangan uzumlarda savdoda mavjud bo'lgan uch xil formuladan, ko'rsatishi aniqlandi yuqori endokitinaza faolligi va ikkitasi xitozanning ko'rib chiqilgan kompozitsiyalaridan ekzoxitinaza faolligini keltirib chiqardi. Shunga qaramasdan, har xil stresslar ostida xitosanning PR genlariga ta'siri masalasi hali ham yaxshi tushunilmagan.

Xitosanni qo'llashda nanotexnologiya. Xitozanning immunomodulyatsion roli o'simliklarda allaqachon isbotlangan, uning nanozarralari esa faqat biotibbiyot maqsadlarida tekshirilgan. Nanozarrachalarning qobiliyati va mexanizmi o'rganilganda

xitozan o‘simliklarda immunitet reaksiyalarini qo‘zg‘atishi va kuchaytirishi aniqlandi [22]. Barglarni ushbu preparat bilan davolashhimoya fermentlari faolligining oshishi, himoya bilan bog‘liq genlarning faollashishi va fenolik birikmalar kontsentratsiyasining oshishi hisobiga o‘simlikning immunitetini sezilarli darajada yaxshilashga olib keldi. Azot oksidi (NO), o‘simliklarni himoya qilishda muhim signalizatsiya molekulasi hisoblanadi. Uning shakllanishi nanozarrachalar bilan ishlov berilgandan keyin ham kuchayishi aniqlandi[23].

Xulosa. Ilmiy nashrlar tahlili shuni ko‘rsatdiki, xitozan noyob mahsulot sifatida, ikkilamchi xomashyo sifatida, ko‘p miqdorda va arzon narxda mavjud bo‘lib, barqaror qishloq xo‘jaligi amaliyotlarini rivojlantirishda istiqbolli kelajakka ega. Xitozan biotik va abiotik stress ostida o‘simliklarni yetishtirishda istiqbolli vositadir. Xitozan va uning hosilalari foydali tuproq mikroflorasini buzmasdan yaxshi mikroblarga qarshi faollikni ta‘minlaydi, bu tuproq sterilizatsiyasiga yashil yondashuv sifatida qaralishi mumkin. Shuning uchun, xitozanni issiqlik stressiga qarshi qo‘llash imkoniyati bo‘yicha qo‘shimcha tadqiqotlar talab etiladi. O‘simliklar va mevalarga nematodalar va hasharotlar tomonidan yetkazilgan zarar va ularga qarshi kurahsda ortiqcha preparatlardan foydalanishni kamaytirish uchun qishloq xo‘jaligidagi o‘simliklar himoyasi uchun sintetik o‘g‘itlar va himoya vositalari ishlab chiqarishda qo‘shimcha sifatida xitozanda foydalanish istiqbolli yo‘nalishlardan biri hisoblanadi va bu borada ilmiy tadqiqotlani davom ettirish maqsadga muvofiqdir.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Хитин и хитозан. Получение, свойства и применение /Под.ред. К.Г.Скрябина, Г.А.Вихоревской, В.П.Варламова. м. 2002. С.368.
2. Гальбрайт Л.С. Хитин и хитозан: строение, свойства, применение // Соросовский образовательный журнал. 2001. Т. 7, №. 1. С. 51–56.
3. Бороздина, Н.А. Разработка метода изготовления и использования ХИТОЗАНОВЫХ

пленок/ Н.А. Бороздина, Т.А. Кобальнова, А.С. Рыгалов // Экологические, генетические, биотехнологические проблемы и их решение при производстве и переработке продукции животноводства. Материалы международной научно-практической конференции (посвященная памяти академика РАН Сизенко Е.И.). – 2017. – С. 347–350.

4. Коваленко, А.В. Саморасширяющиеся хитозановые стенты: технология изготовления / А.В. Коваленко, В.В. Шинкарев, Н.А. Бороздина // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 11: Естественные науки. – 2016. – №1 (15). – С. 26–32.

5. Способ получения хитозана / М.П. Лябин, В.В. Новочадов, П.С. Семенов // Патент 2539933,МКП С 08 37/08 – 2015.

6. Мерзликина, Г.С. Инновационный потенциал региона: формирование и стратегия развития/ Г.С. Мерзликина, А.В. Бабкин, И.В. Пшеничников // Вестник Астраханского государственного университета. Серия. Экономика. – 2015. – № 3. – С. 99–109.

7. Bondok, A. Response of Tomato Plants to Salicylic Acid and Chitosan under Infection with Tomato mosaic virus. / A. Bondok // Am.-Eur. J. Agric. Environ. Sci. – 2015. – pp. 1520–1529.

8. Мулик, А.Б. Разработка методологических и методических подходов к персонализации формирования токсических нагрузок на организм человека / А.Б. Мулик, Ю.А. Шатыр, М.В. Постнова// Mebline. Российский биомедицинский журнал 2015. – Т. 16. – № 2. – С. 456–474.

9. Chandra, S. Chitosan-induced immunity in *Camellia sinensis* / S. Chandra, N. Chakraborty, K.Panda, K. Acharya // Kuntze against blister blight disease is mediated by nitric-oxide. *Plant Physiol. Biochem.* – 2017. – № 115. - pp. 298–307.

10. Chirkov, S. Effect of chitosan on systemic viral infection and some defense responses in potato plants / S. Chirkov, A. Il'ina, N. Surgucheva, E. Letunova, Y.A. Varitsev, N.Y. Tatarinova, V.Varlamov// *Russ. J. Plant Physiol.* – 2001. – pp. 774–779.

11. Dodgson, J. L.A. Comparison of effects of chitin and chitosan for control of *Colletotrichum* sp.on cucumbers / J. L.A. Dodgson, W. J. Dodgson // *Pure Appl. Microbiol.* – 2017. – 11. – pp. 87–93.
12. Gumilar, T.A. Utilization of waste silica and chitosan as fertilizer nano chisil to improve cornproduction in Indonesia / T.A. Gumilar, E. Prihastanti, S. Haryanti, A. Subagio, A. Ngadiwiyana // *Adv. Sci.Lett.* – 2017. – no. 23. – pp. 2447–2449.
13. Hadwiger, L.A. Multiple effects of chitosan on plant systems: Solid science or hype / L.A. Hadwiger// *Plant Sci.* – 2013. – pp.42–49.
14. Dash, M. A versatile semi-synthetic polymer in biomedical applications / M. Dash, F. Chiellini,R. Ottenbrite, E. Chiellini // *Chitosan Prog. Polym. Sci.* – 2011. – pp. 981–1014.
15. Firmansyah, D. Use of Chitosan and Plant Growth Promoting Rhizobacteria to Control SquashMosaic Virus on Cucumber / D. Firmansyah // *Plants. Asian J. Plant Pathol.* – 2017. – pp. 567–573.
16. Kiprushkina, E.I. Protective-stimulating properties of chitosan in the vegetation and storingtomatoes / E.I. Kiprushkina,; I.A. Shestopalova, A.M. Pekhotina, E.E. Kuprina, O.V. Nikitina // *Prog.Chem. Appl. Chitin Deriv.* – 2017. – no. 23. – pp. 77–81.
17. Iriti, M. Abscisic acid is involved in chitosaninduced resistance to tobacco necrosis virus (TNV)/ M. Iriti , F. Faoro // *Plant Physiol. Biochem.* – 2008. –pp.1106–1111.
18. Kaya, M. Fluctuation in physicochemicalproperties of chitins extracted from different body partsof honeybee / M. Kaya, M. Mujtaba, E. Bulut, B. Akyuz,L. Zelencova, K. Sofi // *Carbohydr. Polym.* – 2015. –pp. 9–16.
19. Rinaudo, M. Chitin and chitosan: Properties and applications / Rinaudo M. // *Prog. Polym. Sci.* –2006. – pp. 603–632.
20. Salehi-Lisar, S.Y. Drought Stress Tolerance in Plants / S.Y. Salehi-Lisar, H. Bakhshayeshan-Agdam// *Drought Stress in Plants: Causes, Consequences, and Tolerance.* – 2016. – pp.1–16.

21. Li, B. Effect of chitosan solution on the inhibition of *Acidovorax citrulli* causing bacterial fruitblotch of watermelon. / B. Li, Y. Shi, C. Shan, Q. Zhou, M. Ibrahim, Y. Wang, G. Wu, H. Li, G. Xie, G. Sun// *J. Sci. Food Agric.* – 2013. – pp. 1010–1015.
22. Shamov, M. Interaction of carboxylic acids with chitosan: Effect of pK and hydrocarbon chainlength / M. Shamov, S.Y. Bratskaya, V. Avramenko // *J. Colloid Interface Sci.* – 2002. – pp. 316–321.
23. Shukla, S.K. Chitosan-based nanomaterials:A state-of-the-art review / S.K. Shukla, A.K. Mishra,O.A. Arotiba, B.B. Mamba // *Int. J. Biol. Macromol.* –2013. – pp. 46–58.